

HARAKAT FAOLLIGINI INSON SOG‘LIGI VA FAOLIYATIGA TA’SIRI**Asadov Faxriddin Yoldoshovich,****Shahrisabz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat kafedrasi o‘qituvchisi****Aliqulov Bobur,****SHDPI talabasi**

Annotatsiya: Zamonaviy dunyoda maishiy texnikani rivojlanishi, har xil korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirilishi, mexanizasiyalashtirilishi, kompyuterlashtirilishi, jamoat va shaxsiy transportdan keng foydalanish ko‘pchilik odamlarda kam harakatli turmush tarzini oshishiga sabab bo‘lib, insonning harakatlanish faolligini kamaytiradi.

Kalit so‘zlar: harakat faolligi, muloqot, jismoniy madaniyat, jamoat, shaxsiy transport, inson.

Аннотация: В современном мире развитие бытовой техники, автоматизация, механизация, компьютеризация производственных процессов на различных предприятиях, широкое использование общественного и частного транспорта приводят к увеличению малоподвижного образа жизни большинства людей, снижению активности движения человека.

Ключевые слова: двигательная активность, общение, физическая культура, сообщество, личный транспорт, человек.

Abstract: In the modern world, the development of household appliances, the automation, mechanization, computerization of production processes in various enterprises, the wide use of public and private transport, lead to an increase in the sedentary lifestyle of most people, and reduce the activity of human movement.

Key words: movement activity, communication, physical culture, community, personal transport, person.

Kam harakatli turmush tarzi harakat faolligini kamayishi yoki gipokineziya hisoblanadi. Maktab yoshidagi gipokineziya bolani kundalik mehnat va dam olish tartibini

ratsional tashkil yetilmaganligi, kunlik topshiriklarni ortiqchaligi bilan bog‘liq va buning natijasida bolani sayr qilishga kam vaqti qoladi. Gipokineziya talabalar muhitiga ham xarakterli holatdir. Qator hollarda gipokineziyani bir joyda yotishni talab qiladigan kasalliklar ham keltirib chiqaradi. Bunday sharoitda organizmdagi barcha muskullarda yuklama kamayadi. Texnik taraqqiyot bir tomondan hayotni bir muncha yyengillashtirsada ikkinchi tomondan organizmga yetarlicha zarar ham yetkazadi. U mo‘shaklarni och qolishiga sharoit yaratadi, atrof-muhitni zararli ta’siriga organizm qarshiligini pasayishini tezlatadi. Yosh o‘tishi bilan bu holat chuqurlashib boradi va inson organizmini yemiradi. Ko‘pgina davlatlarning olimlari olib borgan tadqiqotlar natijasida harakatlanish faolligining etarli bo‘lmasligi yurak-qon tomirlari kasalligini paydo bo‘lishida asosiy omil bo‘ladi. Ko‘pgina mamlakatlarning olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kam harakat qiladigan 40 yoshdan oshgan odamlarni gipyertonik va aterosklyeroz kasalliklariga chalinishi 2 baravar ko‘p bo‘lishini ko‘rsatadi. Statistik ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, 80 % aholi jismoniy yuklama etarli bo‘lmagan turmush tarzini kechiradi.

Zamonaviy dunyoda bu salbiy holatga qarshi samarali kurashishi vositasi istalgan jismoniy mashq turi bilan sistematik shug‘ullanish, toza havoda hech qanday maxsus sharoit talab etmaydigan yugurish va yurish hisoblanadi.

Yurishda insonning 50 dan ortiq muskullarini ishga tushishi tadqiqotlar orqali aniqlangan. Shu bilan birga yurish bilan doimiy shug‘ullanish yurak-qon tomirlari, nafas olish sistemasini mashk qildirib, ularga yaxshi ta’sir etadi, organizmda modda almashinuvini yaxshilaydi, semirishni oldini oladi. Bunday tashqari yurish davomiyligini asta-sekin oshirib borish yurakda qon aylanishini yaxshilanishiga yordam beradi. Yurish vaqtida oyoq harakati nasos mexanizmiga o‘xshab ishlaydi va nafaqat oyoqda balki, butun organizmda qon aylanishini yaxshilanishiga olib keladi. Faoliyat davrida harakatni etarli bo‘lmasligi bilan bog‘liq holda muskullarni faoliyatini etarli bo‘lmasligi organizm holatiga birdan ta’sir etadi. Gipokineziya va gipodinamiyalarning xavfliligi uchun kasallarga ham uzoq vaqt krovatda harakatsiz yotishga ruxsat berilmaydi. Harakat faolligini etarli bo‘lmasligi yurak-qon tomir va asab sistemalarining kompensator qobiliyatiga birinchi o‘rinda salbiy ta’sir etadi. Ish joyida kun bo‘yi oyoqda tik turib ishlovchilarda harakat

faolsizligi kuzatiladi. Stanok oldida kun bo‘yi bir holatda ishlash oyoqda qon aylanishini yomonlashtiradi va bu vena qon tomirini kengayishi va teri ostidan ko‘karib qolishi bilan amalga oshadi. Doimiy oyoqda tik turib ishlashda vaqti soati kelib mushaklar qayishqoqligi yo‘qotilib, to‘qimalar harakatlanuvchanligini kamaytiradi. Turib ishlashdan o‘tirib ishlash organizmga ancha yengillik tug‘diradi. Bunda tayanch maydoni oshadi, oyoq muskullariga statik yuk tushmaydi, yurak-qon tomirlari sistemasi ishini yyengillashtiradi. Ammo o‘tirib ishlashda harakat faolligining kamayganligi bois ma‘lum darajada organizmda gipokineziya va gipodinamiya kuzatilishi tufayli o‘zining salbiy tomonlariga ham egadir.

Gipodinamiya va gipokineziyaga qarshi kurashning eng yaxshi vositalari jismoniy mashq yoki jismoniy tarbiya bilan kompleks shug‘ullanish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.B.G‘aniboyev, I.R.Soliyev, A.M. Baratov Yakkakurash, koordinatsion va siklik sport turlari” Yengil atletika” 2017-yil
2. D.N.Arziqulov , Z.G.Gapporov. Psixologiya va sport psixologiyasi 2021-yil
3. Rafiyev – Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi . Darslik- T 2012
4. NORMURODOV A.N , Yengil atletika va uni o‘qitish metodikasi, T-2011
5. To‘xtaboyev N.T – Jismoniy tarbiya mutaxassislarining kasbiy mahoaratini rivojlantirish. O‘quv-uslubiy qo‘llanma- T : 2010